

УДК 005.591.3
DOI

МАТРИЧНЫЕ МЕТОДЫ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ АНТИКРИЗИСНОЙ СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

ИВАНОВА Т.Л.,
д-р экон. наук, профессор, профессор;
ГОРОДНИЧАЯ Е.В., аспирант
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. В статье рассмотрены методические подходы к разработке антикризисной стратегии устойчивого развития, которая является высоко актуальной для промышленных предприятий ДНР, в частности, для предприятий пищевой промышленности Республики. Представлены общие этапы разработки стратегии, проведён стратегический SWOT-анализ состояния отрасли, на основе которого предложены антикризисные стратегии устойчивого развития для альтернативных сценариев развития ситуаций в будущем. Обоснованы основные направления деятельности предприятий пищевой промышленности ДНР в рамках предложенных антикризисных стратегий.

Ключевые слова: кризис, устойчивость, антикризисное управление, антикризисная стратегия, SWOT-анализ, альтернативные сценарии, основные направления развития.

METHODOLOGICAL APPROACH TO THE STUDY AND ASSESSMENT OF THE ECONOMIC STABILITY OF ENTERPRISES

IVANOVA T.L.,
Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor;
GORODNICHAYA E.V., Postgraduate
SEE HPE «Donetsk Academy of Management
and Public Administration under
the Head of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

Abstract. Methodological approaches to the development of an anti-crisis strategy for sustainable development, which is highly relevant for industrial enterprises of the DPR, in particular, for food industry enterprises of the Republic, are considered in the article. The general stages of strategy development are presented, a strategic SWOT analysis the state of the industry is carried out, on the basis of which anti-crisis strategies of sustainable development are proposed for alternative scenarios of the development of situations in the future. The main directions of activity of food industrial enterprises in the DPR, are substantiated within the framework of the proposed anti-crisis strategies.

Keywords: crisis, sustainability, anti-crisis management, anti-crisis strategy, SWOT-analysis, alternative scenarios, main directions of development.

Постановка задачи. В настоящее время экономика Донецкой Народной Республики выживает и развивается в сложных условиях противостояния кризисным явлениям социально-политического характера, обусловленным, прежде всего, непрекращающейся экономической блокадой и обстоятельствами затяжного вооружённого конфликта. Часть предприятий перешли критическую черту и вынуждены были уйти с рынка, однако многие стремятся изменить ситуацию к лучшему и спасти бизнес, невзирая на трудные условия существования. Проблема стабилизации производства в промышленности ДНР накладывается на явления глобального мирового экономического кризиса, который усиливает негативное действие локальных социополитических конфликтов.

В связи с этим остро встаёт вопрос о своевременном определении предкризисных и кризисных состояний промышленных предприятий, их объективной оценке и разработке эффективной антикризисной стратегии устойчивого развития. Хотя, с нашей точки зрения, данная стратегия всегда должна присутствовать в стратегическом наборе предприятия и сопровождать формирование основной стратегии долгосрочного развития как комплементарная, даже на начальном этапе создания и развития бизнеса. Кризисы случаются внезапно, неожиданно, поэтому

необходимо всегда иметь некий план «Б», сопровождающий план «А», который позволит предприятию не дойти до точки невозврата и нивелировать стрессовую ситуацию, неся минимальные экономические потери. Однако создание документа, содержащего план «Б» и антикризисную стратегию, требует специальной методики предсказания кризисных явлений и формирования упреждающих антикризисных мер.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемам изучения, поиску форм, методов антикризисного управления, закономерностям его проявления и практической реализации его теоретических положений посвящено множество работ российских и зарубежных учёных. Этими вопросами на фундаментальном уровне занимались Э. Альтман, Р. Акофф, Э.М. Коротков, И.К. Ларионов, В.Н. Богачёв, О.И. Боткин, К. Боулдиг, Ю.Ф. Бригхем, К. Маркс, А.М. Макаров, К.Д. Барышников, И. Дягилева, Е.П. Жарковская и другие.

Актуальность. В условиях непростой экономической ситуации, которую переживают промышленные предприятия Донецкой Народной Республики, одной из приоритетных задач, стоящей на повестке дня, остаётся обеспечение стабильности их работы с последующим переходом на путь устойчивого развития. Однако в вопросах выработки стратегических управленческих решений, направленных на максимальное раскрытие латентного потенциала экономики и её рост, практики нуждаются в научно-методических рекомендациях и помощи учёных. Системный научный подход к управлению предприятием с позиций стратегического планирования и разработки комплекса адаптивных стратегий позволит раскрыть явные и скрытые возможности предприятий по восстановлению объёмов производства в прежних масштабах [1].

В настоящее время деятельность предприятий в условиях, сопряжённых с риском, неопределённостью и неустойчивостью их социально-экономического развития, порождает острые кризисные ситуации, единственным инструментом элиминирования которых выступает антикризисное управление. Оно закладывает фундаментальные основы не только ликвидации кризиса, но и развития предприятия, ориентированного на перспективу. Однако эффективное антикризисное управление должно носить комплексный характер, а его обеспечение сопряжено с решением широкого круга проблем. Создание системы антикризисного управления на предприятии становится всё более актуальной задачей также в условиях проявления негативных последствий глобализации, обостряющих конкуренцию и возникающих перед предприятиями угроз [2].

Мировой финансовый кризис, который случился более 10 лет назад, обнажил несовершенство антикризисного управления в локальном и глобальном масштабах и отрицательно повлиял на эффективность деятельности отечественных предприятий. В настоящее время экономика нового государства, которым является Донецкая Народная Республика, на протяжении более 6 лет функционирует в условиях временно отложенного политического статуса территории, не устранённых в полной мере позиционных военных действий, оттока человеческих ресурсов, возникшего в этой связи «кадрового» голода, физического уничтожения основного капитала предприятий, отсутствия достаточных внутренних и внешних рынков сбыта продукции. Эти обстоятельства привели к значительной экономической дестабилизации работы предприятий, необходимости немедленного реагирования на вызовы внешней среды и создания комплексной системы антикризисного управления.

Следует учесть, что каждому предприятию присущи особенности деятельности и собственные циклы развития, которые подвержены различным влияниям со стороны внешней среды. Однако кризисные ситуации на предприятиях, несмотря на различный характер их возникновения, имеют общую проблему, с которой приходится сталкиваться руководству, – реализация наиболее эффективного способа выхода из кризиса. Своевременное выявление факторов, негативно влияющих на деятельность предприятий, может стать тем дополнительным конкурентным преимуществом, которое обеспечит их долгосрочное успешное функционирование и процветание.

Цель статьи состоит в предложении инструментов создания эффективной системы антикризисного управления предприятием и определении последовательных этапов разработки и имплементации антикризисной стратегии устойчивого развития на предприятиях пищевой промышленности ДНР.

Изложение основного материала исследования. Вопросы антикризисного управления лежат в плоскости сопряжения с концепцией устойчивого развития предприятий, поскольку антикризисное управление направлено на обеспечение стабильности и устойчивости их деятельности. *Устойчивое развитие*, с одной стороны, представляет собой глобальный цивилизационный выбор, не имеющий альтернатив, а с другой – это концепция неуклонного качественного роста и развития хозяйствующего субъекта, которая должна сочетать теоретический концепт универсальной парадигмы устойчивого развития и механизмы её системной имплементации. Целью управления устойчивым развитием

промышленного предприятия является получение положительных и динамично растущих финансово-экономических результатов эффективной производственной деятельности, а также удовлетворение потребности отечественного и зарубежного рынков в продукции без нанесения вреда окружающей среде и обществу в целом [3; 4].

Обратимся к состоянию предприятий пищевой промышленности Донецкой Народной Республики, в которой, как и в других отраслях промышленности Республики, в течение 2014-2020 гг. произошло сокращение промышленного производства по отношению к уровню довоенного периода. В то же время, несмотря на отягощающие обстоятельства военного времени и имеющиеся явные вызовы и риски окружения, по годам анализируемого периода, как следует из статистических данных, наблюдается рост количества промышленных предприятий отрасли и улучшение ряда показателей их деятельности [5; 6].

Как указано в [6], «состояние пищевой промышленности ДНР характеризуется наличием нерешённых проблем, узких мест, препятствующих развитию её конкурентного потенциала, остаётся высокой доля старых пищевых предприятий с низким технико-технологическим уровнем производства. Рост цен на сырьё, а также низкая платёжеспособность населения Донецкой Народной Республики поставили на грань выживания многие пищевые производства». Однако на сегодняшний день с уверенностью можно сказать, что пищевая промышленность ДНР, имея ряд названных кризисных явлений, продолжает активно развиваться. На языке цифр ситуацию можно описать следующим образом: если в 2013 году действовало 199 предприятий пищевой промышленности, то в 2014-м осталось всего 58 предприятий. В последующие годы ситуация начала достаточно интенсивно изменяться, и по состоянию на начало 2019 года количество субъектов хозяйственной деятельности, занятых в пищевой промышленности Республики, достигло 404 предприятий, что составило 203% по отношению к уровню 2013 года [7]. В настоящее время прослеживается чёткая тенденция к наращиванию объёмов производства продуктов питания и расширению ассортимента выпускаемой отечественной продукции отрасли.

Вместе с тем достижение более высокой результативности показателей отрасли, с одной стороны, требует ответа на вопрос, каков уровень нестабильности и кризисного состояния предприятий пищевой промышленности ДНР, а с другой - без выявления и конкретизации проблем, вызвавших кризис на предприятии, нельзя приступить к разработке системы антикризисных мероприятий, которая предусматривает либо внесение изменений в основную стратегию предприятия, либо полный пересмотр стратегии и разработку новой.

Заслуживает внимания точка зрения, согласно которой масштабные кризисы являются неотъемлемой частью эволюционного процесса развития, а кризис меньшего масштаба можно не выделять в принципе и вместо него формировать набор возникающих проблем и вопросов. На наш взгляд, данный подход несостоятелен, поскольку не учитывает степень воздействия кризиса на объект, без чего невозможно оценить его последствия и, следовательно, своевременно отреагировать на его сигналы. Чтобы подтвердить наличие кризиса в масштабе предприятия, необходимо рассмотреть переход от макроэкономической системы управления государством на микроэкономический уровень предприятия в пределах определённой отрасли.

Кроме того, возникновение кризиса в ходе развития предприятия учёные увязывают со стадиями его жизненного цикла [8]. Часть учёных считают, что полномасштабный кризис происходит в момент окончания фазы спада, хотя «стресс» возникает в момент её начала. Другая часть учёных полагают, что предприятие наиболее подвержено кризису в точках перехода с одной стадии, или фазы, жизненного цикла предприятия (ЖЦП) на другую, поскольку при этом существенно меняется онтологическая проблема существования самого предприятия, что требует от менеджмента организации проведения грамотных мер по его модернизации. Существует также третий взгляд учёных, согласно которому кризис равновероятен в любой точке жизненного цикла предприятия, независимо от стадии его развития, но в то же время в разных точках кривой ЖЦП кризис будет приобретать различные признаки и особенности.

Отраслевой кризис приводит к дисбалансу и усугублению его проявлений непосредственно в данной отрасли, однако совокупность отраслевых кризисов может спровоцировать структурный кризис экономики, вызывая кризисные явления в масштабе всего региона. На микроэкономическом уровне используется понятие «кризис предприятия», которое определяется крайним обострением производственных противоречий, угрожающих его жизнестойкости и выживанию в окружающей среде. В узком понимании кризис на предприятии характеризуется дефицитом финансовых средств для поддержания производственной и финансовой деятельности. В осложнённой форме кризис предприятия может привести к состоянию серьёзной нестабильности, которая поставит под угрозу перспективу дальнейшего существования организации без принятия антикризисных решений и

внесения адаптивных перемен [9]. Также важно учесть, что понятие «кризис» в масштабе предприятия тесным образом связано с родственным понятием «риск», и их взаимодействие носит диалектический характер, требующий рассмотрения специфических черт каждого из понятий. Риск – сложное понятие, которое в контексте деятельности предприятия означает «возможность потерь вследствие случайного характера результатов принимаемых хозяйственных решений или совершаемых действий» [10].

Исходя из вышеизложенных точек зрения, определим *кризис на предприятии* как явление, возникающее под действием совокупности факторов и причин внешнего и внутреннего характера, вносящих дисбаланс в функционирование социально-экономической системы предприятия, угрожающих его полноценному функционированию и требующих незамедлительных действий по их устранению. Обладая в целом негативным потенциалом, кризис, в ходе анализа его проявлений, оценок допущенных ошибок, а также поиска новых инструментов его устранения, способен также раскрыть позитивные возможности динамического развития предприятия.

Антикризисное управление требует разработки особой антикризисной стратегии уже при обнаружении первых признаков дестабилизации производства. Процесс разработки антикризисной стратегии включает в себя ряд последовательных этапов, представленных в табл. 1, которые предполагают проведение комплекса мер и действий по формированию и реализации стратегии.

Таблица 1

Этапы разработки антикризисной стратегии

№ пор.	Этапы разработки антикризисной стратегии	Описание действий	Применяемые методы
1	2	3	4
1	Диагностика внешних факторов, влияющих на деятельность предприятия	Оценка макросреды (политических, экономических, социальных, технологических и др. факторов) и микросреды непосредственного окружения предприятия (поставщики ресурсов, партнёры, потребители, конкуренты, государственные и местные органы власти и др.)	PEST-анализ, SWOT-анализ
2	Сканирование факторов внутренней среды предприятия	Оценка эффективности основной стратегии, которая включает в себя оценку конкурентоспособности, доли рынка, финансовой устойчивости, платёжеспособности, организационной структуры, кадрового потенциала, производственных мощностей, маркетинговой политики и т.д. Оценка сильных и слабых сторон, возможностей и угроз предприятия. Комплексная оценка совокупности стратегических проблем, приведших к кризису	SWOT-анализ, SNW-анализ, ПРиМ-анализ
3	Пересмотр и уточнение миссии и системы целей предприятия	Миссия как основной смысл, предназначение, главная цель существования предприятия, должна быть простой, достижимой и понятной для всех. Система целей, или ключевых показателей эффективности как основа антикризисной стратегии предприятия, мотивационной политики, мониторинга и контроля выполнения стратегии	GAP-анализ
4	Формирование и анализ множества альтернативных антикризисных стратегий, выбор наилучшей из них	Формализация видения будущего предприятия. Разработка сбалансированного комплекса действий, способных вывести предприятие из кризиса. Выделение ключевых элементов антикризисной стратегии: сокращение расходов и объёмов нерентабельного производства, закрытие непрофильных убыточных направлений, поиск выгодных инвесторов и т.д.	Методы стратегического и антикризисного планирования и прогнозирования
5	Реализация и оценка эффективности антикризисной стратегии	Ознакомление подразделений предприятия со стратегическим планом действий и его выполнения. Выработка тактики как совокупности методов и приёмов, используемых для достижения поставленных целей. Разработка тактического плана реализации антикризисной стратегии. Оперативный контроль над ходом выполнения планов с целью своевременной и эффективной реализации выбранной стратегии и внесения необходимых корректировок	Концепции BSC KPI. Бенчмаркинг. Горизонтальный и вертикальный стратегический анализ

Разработка антикризисной стратегии предусматривает также анализ и оценку большого объёма информации, необходимой для наиболее полного понимания сложившейся ситуации и выявления причин, которые привели к кризису. Чрезвычайно важно определить истинные причины развития кризиса, поскольку от этого в большой мере зависит успех разработки и реализации антикризисной стратегии.

Следует учесть, что антикризисная стратегия состоит из целой системы взаимосвязанных элементов, вследствие чего целенаправленное воздействие на тот или иной элемент может

оказывать влияние на целую группу элементов [11]. При этом воздействие может носить как положительный, так и отрицательный характер.

Необходимо определить комплекс наиболее эффективных методов разработки антикризисной стратегии, одним из которых является стратегический SWOT-анализ. Результаты его проведения для предприятий пищевой промышленности ДНР представлены в табл. 2.

SWOT-анализ позволил выявить сильные и слабые стороны предприятий, а также возможности и угрозы, исходящие из внешней среды и потенциально влияющие на их деятельность. Из матрицы SWOT-анализа пищевой промышленности ДНР следует, что сильным конкурентным преимуществом, которое можно использовать как для расширения возможностей, так и для преодоления угроз, является наличие хорошо узнаваемых локальных брендов, таких как «Лаконд», «ДонКо» и др. Слабой стороной, или барьером, который снижает действие благоприятных факторов и увеличивает риск кризиса, является значительно физически и морально изношенное оборудование предприятий. Сильными сторонами, которыми может воспользоваться предприятие при благоприятных возможностях, в целом являются: предложение новых продуктов, соответствующих тенденциям роста спроса и конкуренции на рынке; наличие возможностей выхода на новые перспективные рынки как внутри Республики, так и за рубежом, или новые целевые аудитории потребителей. Среди вероятных угроз следует назвать высокий уровень внутренней и международной конкуренции, прежде всего со стороны Российской Федерации, имеющей «раскрученные» марки продукта.

Таблица 2

Матрица SWOT-анализа пищевой промышленности ДНР

Сильные стороны (потенциально позитивные внутренние факторы) Strength	Слабые стороны (потенциально негативные внутренние факторы) Weaknesses
S1. Большие производственные площади. S2. Наличие хорошо известных локальных брендов. S3. Известность предприятий на рынке. S4. Положительная репутация и многолетний опыт работы. S5. Широкий ассортимент и высокое качество выпускаемой продукции.	W1. Изношенность основных производственных фондов и низкий коэффициент их обновления. W2. Внеплановый выход из строя оборудования. W3. Отсутствие инвестирования в маркетинг (за исключением средств на размещение рекламы). W4. Увеличение дебиторской задолженности. W5. Недостаток рабочего персонала, текучесть кадров на уровне низшего и среднего звена.
Возможности (потенциально позитивные внешние факторы) Opportunities	Угрозы (потенциально негативные внешние факторы) Threats
O1. Предложение новых продуктов. O2. Наличие неохваченных фирмами перспективных рынков или новых сегментов рынка (расширение рынка реализации продукции). O3. Появление новых технологий открывает перспективы развития предприятия. O4. Продукт потребляется всеми слоями населения. O5. Усиление экономических связей с Российской Федерацией благодаря проводимой государством политике может способствовать расширению рынков сбыта продукции и увеличению объёмов продаж.	T1. Высокий уровень конкуренции между отечественными и зарубежными предприятиями. T2. Низкая потребительская платёжеспособность. T3. Низкая доля привлекаемых внешних инвестиций (неблагоприятный инвестиционный климат). T4. Агрессивная политика крупных конкурентов и усиление их позиций на рынке. T5. Ухудшение социально-политической и экономической ситуации в Республике может негативно отразиться на развитии отрасли, снизить потребность.

Системный подход к проведению стратегического SWOT-анализа явился основой для выбора стратегий стабилизации, направленных на достижение целей устойчивого развития предприятий отрасли (табл. 3). К ним относятся четыре основных стратегии, которые были разработаны на базе синтеза различных комбинаций возможных состояний предприятия в будущем: *стратегия развития рынка* (на пересечении сильных сторон S и возможностей O), *стратегия развития продукта* (на пересечении слабых сторон W и возможностей O), *стратегия проникновения на рынок* (на пересечении угроз T и возможностей O), *стратегия сокращения издержек производства* (на пересечении слабых сторон W и угроз T). Каждая из стратегий включает совокупность векторов, с одной стороны, как стратегических императивов её реализации, а с другой – как набора отличительных, или конкурентных преимуществ, обеспечивающих достижение целей устойчивого развития предприятия.

На эффективность разработки антикризисной стратегии предприятия существенное влияние оказывает выбор методов стратегического анализа, релевантность исходной информации и репрезентативность выборки, на базе которой производятся исследования. Основные этапы и последовательность разработки агрегированной модели устойчивого развития предприятия в системе технологии антикризисного управления им представлены на рис. 1.

Формирование стратегического набора альтернативных стратегий устойчивого развития основано на методике концепции стратегического управления Игоря Ансоффа, которая прошла проверку временем и неоднократно подтверждала свою эффективность при выборе различных стратегий развития. Однако высокий уровень результативности использования матрицы Ансоффа

достигается лишь в случае углублённого сканирования внешней и внутренней среды конкретного предприятия и отрасли, в которой оно действует. Только на базе интегрирования научных подходов и их системного приложения к объекту практики возможно всесторонне изучить состояние и перспективы развития исследуемого направления бизнеса.

Следовательно, сложность и неопределённость внешней окружающей среды и внутренней финансово-хозяйственной деятельности, а также возрастающая необходимость в росте интенсивности производства требуют от предприятий, функционирующих в рамках пищевой промышленности ДНР, максимально эффективного использования всех имеющихся производственных и организационных возможностей, финансовых, материальных, трудовых ресурсов и их резервов, диктуют необходимость внедрения и освоения инновационных методов управления человеческим капиталом и финансами предприятий для разработки и реализации устойчивой стратегии их долгосрочного развития, которая имеет чётко обозначенный антикризисный характер.

Таблица 3

**Альтернативные стратегии устойчивого антикризисного развития
предприятий пищевой промышленности ДНР**

	Сильные стороны (Strength)	Слабые стороны (Weaknesses)
Возможности (Opportunities)	<p align="center">Стратегия развития рынка (Market development strategy)</p> <p>SO1. Выход на новый внутренний и международный рынок. SO2. Проведение масштабной рекламной кампании. SO3. Разработка новых видов продукции. SO4. Существующие возможности и опыт разработки новых видов продукции позволяют в условиях поддержки предпринимательства укрепить рыночные позиции. SO5. Высокое качество продукции и отличные кадры позволяют в условиях применения новых технологий (новые технологии производства изделий) производства выйти на мировой рынок.</p>	<p align="center">Стратегия развития продукта (Product development)</p> <p>WO1. Усовершенствование концепции продукта (идеи продукта, который может дополнить текущую линейку продуктов, план продукта, включая функции, размеры и даже ценовой диапазон). WO2. Капитализация технологий для лучшего предоставления продуктов и услуг (удобнее, дешевле и по-новому). WO3. Создание складских комплексов, удалённых от предприятия. WO4. Использование более производительных новых технических средств, которые позволяют заменить изношенное оборудование. WO5. Использование преимуществ стадии жизненного цикла продукта.</p>
Угрозы (Threats)	<p align="center">Стратегия проникновения на рынок (Market penetration strategy)</p> <p>ST1. Завоевание большей доли рынка путём создания продукта, отличного от продукции конкурентов. ST2. Снижение цены за счёт снижения издержек. ST3. Разработка специальных программ для постоянных клиентов. ST4. Удержание позиций за счёт постоянно расширяющегося ассортимента продукции высокого качества. ST5. Внедрение ценовых акций, поддерживающих лояльность потребителей и направленных на постепенное повышение цен в рамках ценовой эластичности спроса.</p>	<p align="center">Стратегия сокращения издержек производства (Production cost reduction strategy)</p> <p>WT1. Оптимизация логистических затрат за счёт выбора более близких складских помещений. WT2. Вытеснение некоторых видов дорогостоящей продукции достаточно близкими заменителями с меньшими издержками производства. WT3 Оптимизация штата производственного персонала, в частности маркетологов, с целью сокращения затрат на рабочую силу. WT4. Развитие кооперационных связей с производителями аналогичной продукции для экономии средств по отдельным направлениям деятельности (рационализация внепроизводственных расходов по сбыту продукции, аутсорсинг маркетингового аудита, налогового учёта и пр.).</p>

Следует обратить внимание на тот немалозначимый факт, что предшествующая разработке антикризисной стратегии диагностика внешней и внутренней среды предприятия предполагает проведение статического и динамического анализа развития предприятия, которые позволяют определить влияние совокупности факторов на деятельность предприятия в определённый момент времени и установить причинно-следственные связи факторов и показателей влияния в динамике за исследуемый период времени. Технология предлагаемого стратегического анализа включает формирование поля основных проблем устойчивого развития предприятия, построение «дерева целей», выявление основных сфер устойчивости предприятия, получение локальных и интегральных оценок сфер устойчивости и предприятия в целом, определение диапазона устойчивости функционирования предприятия. В частности, предлагается рассмотреть следующие лингвистические оценки диапазона устойчивого развития предприятия: устойчивое функционирование, относительно устойчивое функционирование, стабилизационное функционирование, неустойчивое функционирование.

Только после определения принадлежности предприятия к конкретному диапазону возможен переход к этапам уточнения целей, задач, стратегических альтернатив устойчивого

развития предприятия и выбору оптимального варианта антикризисной стратегии и технологии её реализации. Однако не менее важными этапами являются мониторинг и контроль выполнения стратегии, оценка уровня достижения целей и задач, их обоснованная корректировка для полноценного и эффективного выполнения стратегии.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Таким образом, разработка антикризисной стратегии предприятия представляет собой сложный и многоэтапный процесс. Для получения гарантированно эффективного результата от реализации антикризисной стратегии необходимо уделять особое внимание каждому этапу. Анализ исходной информации, выявление причин, повлиявших на возникновение и развитие кризиса на предприятии, оценка сильных и слабых сторон, преимуществ и угроз, корректировка существующих миссий и целей предприятия позволяют разработать стратегический набор, или систему антикризисных стратегий.

Реализация и контроль выполнения выбранной стратегии являются важнейшими задачами в технологии её внедрения в производство и выхода предприятий из кризиса. Данная технология должна включать рекомендации по развитию ведущих бизнес-процессов предприятий и стратегического бизнес-планирования с учётом программ антикризисного управления. Эффективная антикризисная стратегия способна посредством практики проведения своевременных стратегических изменений и применения инноваций не только реабилитировать неэффективные предприятия, восстановить экономику, улучшить их финансовое состояние, сохранить рабочие места, но и сформировать комплекс конкурентных преимуществ, которые могут вывести предприятия из кризисного состояния и сформировать направления его прогрессивного и качественного устойчивого развития.

В качестве основных направлений деятельности предприятий пищевой промышленности ДНР в рамках предложенных антикризисных стратегий целесообразно рекомендовать:

- расширение существующих рынков сбыта продукции посредством охвата ближайших сельских населённых пунктов, городов, что позволит обеспечить и реализовать экономический эффект масштаба производства и продаж выпускаемой продукции;

- расширение реализации продукции пищевой промышленности на основе вхождения в такие сети супермаркетов, как «Молоко», «Парус», «Первый Республиканский», «Авоська», «Обжора», а также минимаркеты и магазины, что позволит обеспечить бесперебойное удовлетворение потребностей населения в качественной продукции и получение предприятиями дополнительной прибыли;

- расширение номенклатуры и ассортимента товаров, которое в совокупности с предыдущими мероприятиями создаст предпосылки увеличения доходов и прибыли предприятий пищевой промышленности Донецкой Народной Республики как надёжных источников полной стабилизации и дальнейшего устойчивого развития предприятий.

Реализация антикризисной стратегии может быть эффективной, если стратегия подчиняется сбалансированной системе целей и показателей деятельности предприятий.

Список использованных источников

1. Разработка системы стратегического планирования и её интеграция в систему государственного управления: сборник материалов симпозиума «Проблемы стратегического управления», Москва, 11 апреля 2019 г. / под ред. С.Н. Сильвестрова. – М.: Когито-Центр, 2019. – 170 с.

2. Давыдова Ю.Ю. Проблемы антикризисного управления предприятием / Ю.Ю. Давыдова // Международный научный журнал «Символ науки». – 2016. – № 9. – С. 91-93.

3. Петрина О.А. К вопросу об устойчивом развитии социально-экономических систем / О.А. Петрина, Е.В. Савкина // Развитие отраслевого и регионального управления. Вестник университета. – 2017. – № 2. – С. 37-41.

4. Лепихин В.В. Концептуальные подходы к исследованию устойчивого развития предприятия как эколого-социо-экономической системы в современной экономической науке / В.В. Лепихин, К.А. Ужегова // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 4. – С. 1-7 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22285681>

5. Деловой портал. DNR LIVE. Структура реализованной промышленной продукции за 9 месяцев 2017 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnr-live.ru/struktura-realizovannoy-promyishlennoy-produktsii-za-9-mesyatsev-2017/>

6. Отчёт Министерства промышленности и торговли ДНР об итогах работы в 2016 году [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://mptdnr.ru/documents/87-otchet-ob-itogah-raboty-v-2016-godu.html>

7. Экономика Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org/?curid=7436032&oldid=111322097>
8. Сергиенко О.В. Цикличность развития экономики: особенности экономических кризисов / О.В. Сергиенко, В.В. Завадская // Сибирский торгово-экономический журнал. – 2015. – № 2(21). – С. 22-25.
9. Бехтина О.Е. Антикризисная стратегия: особенности разработки и реализации / О.Е. Бехтина // Вестник Волжского университета имени В.Н. Татищева. – 2017. – № 2. – Т. 2. – С. 31-35.
10. Борисов А.Б. Большой экономический словарь / А.Б. Борисов; сост. А.Б. Борисов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва: Книжный мир, 2006. – 543 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274981>
11. Иванова Т.Л. Маркетинговый аспект стратегического анализа макросреды предприятий пищевой промышленности ДНР / Т.Л. Иванова, Е.В. Городничая // Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Донецкая государственная академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики». Сборник научных работ серии «Экономика». Вып. 16: Структурное развитие социально-экономических систем / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2019. – С. 52-68.

УДК 330.356
DOI

ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ И ТИПОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА СИСТЕМЫ НА ЕЁ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

КОСТРОВЕЦ Л.Б.,
д-р экон. наук, доцент, ректор;
ДОВГАНЬ А.С.,
д-р экон. наук, доцент
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. В статье рассмотрено понятие экономического роста, основные модели по Кейнсу и Смигу. Установлена взаимосвязь между экономическим ростом и развитием, проанализированы прямые и косвенные факторы эффективности экономической системы, их влияние на её рост, продуктивность и потенциал развития. Также рассмотрена финансово-экономическая производительность предприятия и её признаки, подробно освещена экономия производственных ресурсов как один из важнейших факторов эффективной работы любого предприятия в частности и экономического роста в целом.

Ключевые слова: *экономический рост, экономическое развитие, воспроизводство, факторы роста, типы роста.*

THE INFLUENCE OF FACTORS AND TYPES OF ECONOMIC GROWTH OF THE SYSTEM ON ITS ECONOMIC DEVELOPMENT

KOSTROVETS L.B.,
Doctor of Economic Sciences,
Associate Professor, Rector;
DOVGAN A.S.,
Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
SEE HPE «Donetsk Academy of Management
and Public Administration under
the Head of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

Abstract. The article discusses the concept of economic growth, the basic models according to Keynes and Smith. The interrelation between economic growth and development is established, direct and indirect factors of the economic system efficiency, their influence on its growth, productivity and development potential are analyzed. It also reviewed the financial and economic performance of the enterprise and its features, highlighted in